

Sumar

Evenimente.....1

Proiectul IFLA-BSLA-
ABRM: Vizita de lucru a
ABRM la Strășeni.....1

Întrunirea membrilor ABRM
la Nisporeni.....1

Filiale.....2

Internet și biblioteca.....2

Включите компьютер!
Время информационных
технологий.....3

Formare profesională.....3

Cursurile de formare
continuă – prilej de
autoevaluare și dezvoltare
profesională.....3

Библиотека воспитывает
любовь к труду.....4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor
din Republica Moldova
(ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM
"Comunicare"

Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 250 ex.
Coli tipar: 0,47
Coli ed.: 0,63

Evenimente

Proiectul IFLA-BSLA- ABRM: Vizita de lucru a ABRM la Strășeni

În data de 8 octombrie 2013 în localul Bibliotecii raionale Strășeni a avut loc o reuniune profesională cu genericul "Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova: mai puternică, mai consolidată!?", la care au participat 29 bibliotecari din bibliotecile publice și școlare din raionul Strășeni.

Directoarea Bibliotecii gazdă Nadejda Pădure și Anghelina Draguțan, responsabilul de bibliotecile școlare de la direcția educație a Primăriei raionale au deschis evenimentul cu cuvinte de salut, după care subsemnata a prezentat o comunicare despre activitățile Asociației Bibliotecarilor în anul 2013, despre proiectele actuale și de viitor ale ABRM, auditoriul fiind informat și despre documentele elaborate de Consiliul ABRM, ce urmează a fi adoptate în cadrul Conferinței ABRM din 21 octombrie 2013. Cei prezenți au fost interesați de reușitele Asociației din anul de referință, dar au ținut să menționeze și problemele cu care se confruntă, solicitând implicarea ABRM în soluționarea acestora: lipsa calculatoarelor în bibliotecă, lipsa Internetului, limitări financiare pentru achiziții de carte, salarii mici, reduceri de personal, constrângeri financiare privind participarea la cursurile de formare ale CFC din cadrul USM. Participanții au completat și un chestionar, unde și-au expus părerile vis-a-vis de activitatea ABRM din ultima perioadă.

Semnificativ este faptul că în cadrul acestei vizite de lucru a avut loc și o acțiune de instruire la solicitarea bibliotecarilor - Seminarul "Standardizarea activității de bibliotecă: aspecte teoretice și practice", în calitate de formator fiind invitată Președintele Comitetului Tehnic nr. 1 - Iulia Tătărescu. Bibliotecarii au fost informați despre principalele instrumente profesionale de asigurare a calității în activitatea bibliotecară: structura standardelor, terminologia, conținutul și modalitățile de utilizare. O atenție deosebită a fost

acordată standardelor aprobate în ultimii ani cu privire la statistici de bibliotecă, indicatori de performanță și alcătuirea referințelor bibliografice.

Solicitarea comună a bibliotecarilor prezenți la reuniune, expusă la sfârșitul acestei reuniuni, a fost de a invita formatorii de la Centrul de Formare Continuă în Strășeni pentru a organiza cursuri de formare pentru doritori, atât de necesare în prag de atestare și de confirmare a gradului de calificare existent.

S-a mai solicitat ca conducerea ABRM să fie mai receptivă la problemele bibliotecarilor din teritoriu, să viziteze și să comunice mai des cu aceștia, pentru a-i informa din prima sursă despre acțiunile, beneficiile și noutățile ce țin de domeniul profesional.

O altă solicitare a fost de a mări numărul participanților din raionul Strășeni la conferințele anuale, la congrese și alte activități de anvergură ale ABRM.

*Tatiana Ambroci,
membru CA, ABRM*

Întrunirea membrilor ABRM la Nisporeni

Prin activitățile sale bibliotecile publice demonstrează că pot deveni instituții active cu imagine pozitivă, capabile să stimuleze dezvoltarea relațiilor sociale, să promoveze valorile patrimoniului literar-cultural național și universal.

Comunicarea profesională și diseminarea experiențelor înaintate au devenit elemente-cheie pentru bibliotecile publice din raionul Nisporeni.

La 15 octombrie a.c., în incinta bibliotecii publice raionale, a avut loc o întrunire profesională a membrilor comunității bibliotecare din organizația primară raională a Asociației Bibliotecarilor din R. Moldova, la care au participat cu informații utile membrii consiliului de administrație a ABRM, *Tatiana Ambroci*, șef bibliotecă Colegiul de Construcții or. Chișinău, precum și *Igor Mironiuc*, manager al Programului Novateca.

Scopul acestei reuniuni a fost de a familiariza bibliotecarii bibliotecilor publice și școlare atât cu activitățile organizate de ABRM și Novateca, Strategia de dezvoltare și promovare a ABRM, Conferința "Consolidarea asociației: împreună mai puternici" care va avea loc, cât și cu informațiile și Ghidul de participare la Târgul de inovații în bibliotecă organizat de Novateca. În cadrul acestor prezentări au avut loc propuneri, discuții constructive, schimb de opinii și completarea unui Chestionar ABRM.

Remarcabil este faptul că întrunirea dată a fost posibilă grație susținerii și participării nemijlocite a Dnei *A. Andronachi*, Șef

Secție Cultură și Turism Nisporeni, căreia îi mulțumim.

Ne permitem să afirmăm că acest gen de activitate ne fac cunoștință cu bunele practici și ne demonstrează noi experiențe de bibliotecă.

Elizaveta Timbur,
Director, Biblioteca Publică raională Nisporeni
E-mail: bprnispor@mail.md
Tel.: 0264 22348, 079369504

Filiale

Internet și bibliotecă

Integrarea bibliotecilor publice în spațiul informațional modern

Lumea s-a schimbat și continuă să se schimbe. Fluxul de informații, noile tehnologii, oferă bogată pentru petrecerea timpului liber schimbă radical stilul de viață a omului de azi. Trăim într-o eră a vitezei, a timpului pe care nu ne permitem să-l pierdem, a informației care e accesibilă la un click distanță, a Internetului.

29 octombrie este declarată Ziua Internațională a Internetului. Acum 44 de ani, în 1969 se naștea ceva care de atunci și până în prezent a cunoscut o dezvoltare uimitoare - *Internetul*. Cu această ocazie în incinta Bibliotecii Publice Orășenești din or. Râșcani la această dată semnificativă a fost organizată activitatea cu genericul "Internet și Biblioteca". Timp de o oră participanții activității, elevii liceului "L. Damian" cu profesoara Irina Burlaca și studenții Școlii Polivalente cu șefa bibliotecii Iedu Tatiana, au fost ghidați prin lumea virtuală, familiarizându-se pe larg cu toate serviciile pe care le oferă biblioteca publică în domeniul TI.

În cadrul activității au fost definite noțiunile Internet și Bibliotecă. S-au evidențiat caracteristicile între noțiunile sus numite. Moderatorii Ecaterina Foliușneac, eleva cl. a IX Liceului Teoretic "Liviu Damian" și Tatiana Foliușneac, șefa serviciului asistență de specialitate Bibliotecii Publice, au făcut o scurtă călătorie în istoria Internetului. Invitații au vizionat la laptop prezentările: "Totul despre Internet", "Cărți! Te fac ne-prost", "Nu lăsa Internetul să-ți controleze viața". Francesca Cucuruzneac, eleva cl. a VII gimnaziului "Gheorghe Râșcanu" a interpretat cântecul "Cartea", fiind o prietenă bună cu ea.

O excursie prin cărțile de referință existente în Biblioteca Publică a făcut-o participanții ghidați de șefa secției informativ-bibliografice dna Zinaida Fazli. Pentru a vedea cât de atenți au fost spectatorii s-a organizat o viorină. Fiind întrebați în ce an a apărut Internetul, când au fost lansate motoarele de căutare și care sunt ele, care sunt rețelele de socializare cunoscute de ei, etc. O discuție aprinsă s-a produs la evidențierea avantajelor și dezavantajelor Internetului și a Bibliotecii, despre viitorul și importanța bibliotecii, despre lectură, care rămâne prioritară în

viața oamenilor, deoarece doar citind omul se instruieste și devine inteligent. După spusele, dnei Irina Burlaca, cărțile sunt moștenirile pe care unii oameni cu un spirit deosebit le lasă concetățenilor și urmașilor lor. Ele se prezintă, din

generație în generație, ca niște daruri prețioase și răspund la întrebările care ne frământă. Dna Claudia Gherman, specialist principal în domeniul bibliotecilor, secția Cultură or. Râșcani, a îndemnat publicul să viziteze biblioteca, căci ea a devenit astăzi un loc de socializare a membrilor comunității, ea este un centru

de informare, documentare, cercetare; este o casă a întregii comunități, unde fiecare vine să-și satisfacă cerințele de lectură și de cultură.

La finele activității am precizat că, în prezent, misiunea bibliotecilor este aceea de a servi informarea publicului și de a forma utilizatorii pentru ca ei să poată accesa informația globală și diversificată. Bibliotecile au devenit forme hibride, deschise atât publicațiilor tradiționale, cât și celor electronice; a crescut funcția socială a bibliotecii - ea interacționează cu mediul, primește și livrează informația, idei, formează și promovează personalități. Bibliotecile activează și evoluează într-un mediu foarte competitiv - ele trebuie să elaboreze servicii noi conformate așteptărilor publicului. Dotarea bibliotecii cu calculatoare a impus ca o primă măsură tehnică realizarea unei conexiuni Internet. Conectarea bibliotecii la rețeaua Internet a adus un suflu nou în activitatea noastră. Acest serviciu a fost foarte dorit și, implicit, bine primit de toți utilizatorii bibliotecii. Nu mai puțin important este faptul că orice informație din Internet poate fi rapid transferată în format tipărit, folosind imprimanta. Astfel biblioteca devine un ajutor real în pregătirea temelor de cercetare, referatelor, căci informația de care este nevoie poate fi studiată și acasă.

În prezent, tehnologiile de informare și comunicare au schimbat semnificativ modul în care cetățenii pot avea acces la

informații, servicii publice. Cunoștințele și abilitățile de utilizare a acestora devin necesare fiecărui membru ai comunității. Biblioteca favorizează accesul la surse și oferă asistență în alfabetizarea informațională prin cursurile de instruire *ABC-ul computerului*; *ABC-ul căutării în Internet*:

- crearea unei adrese electronice / poșta electronică permite comunicarea rapidă, eficientă și gratuită/;

- învățarea procesurii de text Microsoft Word. Crearea documentelor Word /MS Word este lider

de piață în domeniul procesoarelor de text și permite crearea și modificarea documentelor/;

- învățarea unor tehnici și metode simple de căutare în Internet (cum ar fi Internet Explorer, Google, etc.);

- crearea unui cont pe Skype (Skype permite comunicarea gratuită, indiferent dacă persoana se află în țară sau după hotare și este foarte efektiv în schimbul de informații, idei, experiențe, etc.);

- crearea unui cont pe Facebook (Facebook este cea mai populară rețea de socializare).

Bibliotecile au rămas printre puținele instituții care mai oferă servicii și acces gratuit. Utilizate în afara bibliotecii toate aceste servicii ar solicita sume financiare impunătoare. Toți utilizatorii au fost invitați se beneficieze de servicii gratuite prestate de

Biblioteca Publică în domeniul Tehnologiilor Informaționale fără care biblioteca modernă nu mai poate supraviețui: acces la Internet; instruire în utilizarea calculatorului; scanare; xerox; imprimare; crearea conturilor pe rețele de socializare, etc.

În cadrul acestei activități s-a demonstrat, că biblioteca nu este doar un spațiu unde poți veni și împrumuta o carte, doar, că ea, biblioteca, își asumă noi misiuni, caută noi performanțe pentru a se integra în spațiul informațional modern și pentru a-și păstra locul și interesul în comunitate.

Galina Sacaliuc,
Director, Biblioteca Publică Râșcani
E-mail: biblioriscani@mail.ru
Tel.: 0256 24961

Включите компьютер! Время информационных технологий

Новые информационные технологии сегодня проникают во все сферы нашей жизни; компьютерная грамотность становится атрибутом современного человека. В последние десятилетия возникают опасения по поводу того, что дети читают меньше, им «некогда», но для компьютера и телевизора время у такого ребенка всегда находится. Да, сегодня подростки находятся в море визуальной информации: видео, интерактивное мультимедиа позволяют учиться или получать информацию более комфортно и увлекательно.

Вот почему для приобщения детей и подростков к чтению необходимы аудиовизуальные и мультимедийные материалы, а также компьютерные программы. В настоящее время современные библиотеки должны использовать новые средства, методы и формы работы с читателями, компьютерные и Интернет-технологии, формировать культуру работы с информацией.

Исследования ученых, педагогов, библиотекарей, психологов доказали, что электронные энциклопедические издания, многочисленные развивающие, познавательные мультимедийные программы для детей и подростков, экранизации художественных произведений стимулируют интерес к чтению, влияют на его характер. В отличие от печатных электронных издания могут использоваться многоаспектно: в учебных, справочных, досуговых целях одновременно. Такой фонд необходим нашим библиотекам.

Но злоупотреблять тоже не стоит все же Книга была и остается приоритетным в чтении. Сегодня компьютеризация различных сфер человеческой деятельности выступает и как важнейшая задача общества и как императив социального развития. Быстро меняющиеся технологии ставят людей в жесткие условия. Неудивительно, что в последнее время все большей популярностью пользуются компьютерные курсы.

Сейчас время заставляет нас искать новые нетрадиционные формы работы, особенно с молодежью. Одной из таких форм стало представление компьютеров для всех желающих самим поработать в библиотеке и бесплатным доступом в Интернет, использование программы Скайп для общения с друзьями и родственниками а также переписка и общение через другие социальные сети такие как Фэйсбук и Контакты и Одноклассники. Также у нас есть идеи создания нескольких новых клубов...

Надежда Танова,
Директор РПБ Тараклия
E-mail: inform-center2003@mail.ru
Tel.: 0294 24818, 079536331

Formare profesională

Cursurile de formare continuă – prilej de autoevaluare și dezvoltare profesională

În luna iunie, noiembrie 2014 bibliotecarii școlari au beneficiat de cursuri de formare continuă la Universitatea de Stat din Moldova. A fost un prilej frumos de reîntâlnire cu colegii, cu lectorii de facultate. Ne-am simțit din nou tinere în aulele studențești.

Împreună cu dna L. Arion, sp. principal metodist la DGETS ne-am reamintit actele normative, care reglementează activitatea bibliotecii școlare, misiunea, funcțiile bibliotecii școlare și obligațiile bibliotecarului din prisma documentelor internaționale IFLA/IUNESCO.

Am fost motivate să căutăm, să găsim, să stocăm și să furnizăm continuu informații în sprijinul curriculumului școlar pentru toate categoriile de utilizatori. Am descoperit noi forme și tehnici de promovare a lecturii și informare a beneficiarilor. Am înșusit, că trebuie să fim nu buni, sau cei mai buni în profesie, ci excelenți, iar pentru aceasta e destul să fii doar "enciclopedia vie a școlii". Doamna Natalia Zavtur ne-a inițiat în schimbările terminologice ce țin de gestionarea colecțiilor, ne-a ghidat în organizarea, dezvoltarea, păstrarea și sistematizarea colecțiilor. Și dat fiind faptul, că biblioteca școlară are specificul său și deține în colecții manuale și literatură metodică aria cunoștințelor la acest compartiment am lărgit-o împreună cu doamna L. Arion.

Definirea și calcularea unor indici de performanță în activitatea bibliotecilor ne-a motivat în căutarea unor rezerve în materie de evidență eficientă a utilizatorilor, intrărilor și activităților

cu publicul, pentru care fapt îi suntem recunoscătoare dnei L. Corghenci, dir. adjunct DIB ULIM.

Dna Natalia Goian ne-a îndrumat spre reactualizarea cunoștințelor la descrierea diferitor tipuri de publicațiilor.

Momentele practice de expunere într-un eseu a câtorva tendințe de modernizare a bibliotecii în care activăm, ordonarea notițelor bibliografice, testele psihologice și de autoevaluare profesională ne-au ajutat să scoatem în relief cunoștințele și abilitățile, dar și să vedem punctele slabe, care trebuie lichidate prin studiu individual de viitor pentru a crește profesional.

Fiecare participant a primit certificatul de perfecționare pentru cursuri de specializare și în final ne părea rău să ne despărțim atât cu colegii cât și cu lectorii și nimeni nu vroia să se ridice, să plece din auditoriu. Mulțămim tuturor lectorilor ce ne-au oferit posibilitatea să creștem profesional, să ne aprofundăm cunoștințele pentru a susține gradele de calificare.

Aș dori din numele participanților la cursurile de formare continuă să aduc mulțămiri organizatorilor acestor cursuri dnei Nelly Țurcanu, președintele comisiei "Formare profesională continuă" ABRM și Liubei Arion, președintele secțiunii "Bibliotecii școlare" ABRM.

Rodica Dunas,
Director adjunct, DIB ULIM
E-mail: lcorghenci@ulim.md
Tel.: 022 212418

Библиотека воспитывает любовь к труду

Мы и живем в информационном обществе. Ещё вчера казалось, что нас информационный бум не коснется – отсидимся в своих библиотеках. Не удалось. Открываем любую рекламную газету и оказываемся в мире новых профессий. Интересно, что делает супервайзер или логистик, а какие обязанности у бренд-менеджера, а чем занимается специалист по трейд-маркетингу? Очевидно, что новые жизненные реалии диктуют и новые требования к работе школьной библиотеки. Применение информационно-коммуникационных технологий позволяет раздвинуть рамки источников информации. Появилась возможность использовать инновационные технологии при проведении библиотечных часов и внеклассных мероприятий. Исходя из этого, библиотека предложила в лицее им. А. Кантемира проект "Библиотека воспитывает любовь к труду". Девиз проекта: "Бесталанных людей нет, есть люди, занимающиеся не своим делом". Этими словами выражается основной закон профессиональной ориентации, и они стали девизом нашего проекта. Реализуя проект "Библиотека воспитывает любовь к труду" я использую текстовый материал, а также презентации. Это придает работе зрелищность, эмоциональную окраску, создает поле для развития способностей уч-ся. Цели проекта помочь учащимся:

- Выявить свои способности и интересы, найти наиболее оптимальное их сочетание в своей будущей профессии;
- Научиться планировать свою будущую карьеру;
- Научиться адекватно, оценивать свои способности и возможности.

Продолжительность проекта: сентябрь 2012-май 2016. Целевая аудитория: уч-ся 1-5 кл. уч-ся 5-9 кл. лицеисты, педагога.

Жизнь человека – череда многочисленных выборов, от которых зависит будущее, и повседневных, бытовых. Выбор профессии можно отнести, пожалуй, к самым сложным. Ведь это и выбор того, какое место займет профессия в жизни человека, что он сможет получить от своей будущей работы и не будет ли она ему мешать. В современной науке о профессиональном самоопределении существуют разные подходы:

1. Сопоставление своих возможностей с требованиями профессии

В основе этого подхода лежит информационная сторона профориентации. Благодаря ему подростки могут расширить свои знания о себе, увеличить знания о мире профессий и как результат – молодые люди как можно меньше времени затратят на жизненные искания, "на пробы пера" и чем раньше найдут себя, тем лучше.

2. Умение анализировать рынок труда, умение анализировать свои возможности к конкретной профессии. Этот подход не ограничивается лишь изучением информации о профессиях. Конечная цель – школьник должен научиться анализировать свои возможности с требованиями рынка и конкретной профессии.

3. Профессия развивает личность. Его можно назвать развивающим. К профессиональной среде необходимо относиться как к среде, развивающей личность.

Чтобы принять правильное решение, важно учесть основные факторы, влияющие на выбор профессии. Восемь из них были описаны известным психологом Е.А.Климовым. Это: 1. Способности, здоровье. 2.Склонность. 3. Знания о профессиях их востребованности. 4. Уровень притязаний и самооценка. 5. Мнение родителей и семьи. 6. Позиция учителей и профессионалов. 7. Личный профессиональный план. 8. Мнение сверстников.

В основе профессионального успеха, удовлетворенности работой лежат три компонента:

"НАДО" - востребованность этого вида деятельности на рынке труда.

"СМОГУ" - способность выполнять данную работу.

"ХОЧУ" - желание человека заниматься выбранным делом.

Если эти три компонента сложить, то получится "УДАЧНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ".

Зачастую школьники выбирают свою будущую специальность по другим критериям: по любимому учителю, по рейтингу профессий, по близости к дому, по совету родителей в последний момент и потому, что модно. Отсутствие эффективной системы профориентации приносит колоссальные убытки стране, родителям, самим студентам, которые работают, чтобы оплатить обучение. Школьники не задумываются, что работа – это не просто способ зарабатывать деньги. Это 8 часов в день, треть жизни. Вряд ли кто-то еще смолоду

согласится с тем, что треть его жизни будет прожита без радости, без смысла.

Наш проект помогает сделать выпускникам свой профессиональный выбор. Каковы же первые шаги и результаты.

В арсенале библиотеки множество разнообразных форм и методов. Традиционные: книжные выставки, обзоры литературы, беседы, выставки подолок, литературные путешествия, диспуты, анкетирование, информационная поддержка классных часов. Инновационные: составление профессиограмм, разработка рекламных буклетов, составление информационных досок. Планируя работу библиотеки по трудовому воспитанию важно соблюдать возрастные особенности учащихся. Поэтому в начальных классах цель библиотечных уроков – познакомить уч-ся с видами профессий. И как правило, в игровой форме. Цель библиотечных уроков в выпускных классах – знакомство с конкретными профессиями на основе профессиограмм. Анкетирование "Ты и твоё будущее" проводилось среди уч-ся 9-х и 12-х классов. На момент опроса большинство выпускников выбрали будущую профессию и четко представляли, с каким видом деятельности она будет связана. Наиболее активно школьники высказались за типы: "Человек – человек" – 45%, "Человек – знаковая система" – 32%. Желающих работать после окончания школы не оказалось. В пятерке самых популярных профессий оказались юрист – 42%, программист, психолог – 21%, экономист – 11%.

Одним из задач библиотечных уроков является обучение школьников выбора профессии на основе профессиограмм. Профессиограмма – система существенных характеристик профессии. Рассмотрим профессиограмму библиотекаря-библиографа.

- ✓ Комплектование фонда
- ✓ Обработка новых поступлений
- ✓ Обслуживание читателей
- ✓ Подготовка информаций о произведениях в печати
- ✓ Предоставление информации читателям
- ✓ Анализ печатных изданий в специальных обзорах
- ✓ Проведение читательских семинаров

Доминирующие интересы:

- ✓ Литература и языки, информатика

Сопутствующие интересы:

- ✓ История, сфера обслуживания, мировая художественная литература

Профессиональная направленность на работу со знаковыми системами, текстами, а также на работу с людьми.

Необходимые качества:

- ✓ Хорошая память и внимание
- ✓ Аккуратность
- ✓ Терпение и настойчивость
- ✓ Навыки скорочтения

Препятствовать работе будут:

- ✓ Отрицательное отношение к монотонной работе
- ✓ Эмоциональная неустойчивость

Вспыльчивость

Ограничения:

- ✓ Заболевания органов дыхания
- ✓ Органов зрения
- ✓ Аллергия
- ✓ Высокие материальные запросы
- ✓ Повышенное стремление к внешним впечатлениям
- ✓ Карьерные перспективы минимальны

Родственные профессии:

- ✓ Архивариус
- ✓ Редактор

В данной профессиограмме указаны основные обязанности библиотекаря. Каждый пункт можно расшифровать и добавить, что работа библиотекаря это и педагогический труд, писательское творчество, актерское мастерство, сотрудничество с различными издательствами, с родителями, с бухгалтерией.

Библиотека – место, где можно найти своё будущее.

"За все, что создано для нас, мы благодарны людям."

Придет пора, настанет час – и мы трудиться будем". Гр. Люшин.

Н. В. Костюк,
Теоретический лицей им. А. Кантемира
E-mail: icorahenci@ulim.md
Tel.: 022 212418